

PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM EM CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS

 DOI: 10.5281/zenodo.7834546

Raissa Araújo de Vilhena
Graduanda do curso de Letras Libras
raissavilhena@gmail.com

Dra. Cláudia Solange Rossi Martins
Doutora em Educação Especial
claudia.martins@ufra.edu.br

Resumo: O presente trabalho apresenta um estudo de caso sobre o processo de aquisição da linguagem em uma criança de zero aos seis anos de idade, moradora da zona periférica de Belém. Entende-se a relevância de estudos nesta área, tendo em vista que a linguagem é de suma importância para o convívio coletivo, pois através dela constrói-se laços, formula-se ideias e se estabelece fundamentos para a construção de seres individuais e sociais. A aquisição da linguagem se dá através de estágio, estes competem àquilo que se espera em termos de produção linguística ideal padrão de uma criança. A literatura tem demonstrado dificuldades no decorrer da aquisição da linguagem nos primeiros anos de vida de uma criança, em decorrência de diversos fatores, tais como: atraso simples de linguagem, desvio fonológico, Distúrbio Específico da Linguagem (DEL), gagueira do desenvolvimento, taquifemia, taquilalia e alterações semântico-pragmáticas. Espera-se, com este trabalho, investigar como se deu a aquisição da criança, desde o seu nascimento, e suscitar o debate sobre a temática e sua interdisciplinaridade. As informações deste estudo foram obtidas por meio de uma entrevista com a responsável pela criança, a partir de seis perguntas abertas. Os dados foram analisados utilizando-se o método dedutivo, em abordagem qualitativa. Buscou-se descrever o desempenho linguístico da criança segundo as fases de desenvolvimento da linguagem; e identificar dificuldades na aquisição e desenvolvimento da linguagem. Verificou-se que a criança apresenta um desvio de fluência, a disfemia, também conhecida como gagueira. Ao final do estudo, foi possível concluir que o desenvolvimento da linguagem humana não é retilíneo e uniforme para todas as crianças, portanto as generalizações propostas pela ciência sobre o processo de aquisição da linguagem devem ser analisadas e consideradas de acordo com a subjetividade de cada indivíduo.

Palavras-chave: disfemia; gagueira do desenvolvimento; transtorno de fluência.